

editorial

rita_ ha publicado y divulgado alrededor de 150 artículos de investigación de la más alta calidad académica desde su primer número el año 2013. Las convocatorias de rita_ no definen una temática, enfoque, ni tipo de artículos a presentar, siendo el protocolo de evaluación por pares ciegos, lo que ha asegurado la calidad y pertinencia del material que se ha difundido.

En esta etapa que comienza se propone enfatizar esa vocación plural basada en la calidad, con una estructura que permita la incorporación de las más diversas manifestaciones de reflexión crítica en torno al proyecto, la teoría y la práctica de arquitectura.

La revista será ese espacio que da cuenta de un panorama, que promueve y difunde el diálogo, la confrontación y esa fricción intelectual tan necesaria hoy en día cuando nos parapetamos en eventos, publicaciones, instituciones y espacios de confort intelectual, que solo permiten hablar de lo que nos interesa o nos congrega entre afines.

A la convocatoria de textos académicos que presentan resultados de investigaciones, queremos sumar una invitación a proponer proyectos pedagógicos, edicios, teóricos, especulativos; de planeamiento, programación, mediación, difusión, acción, gestión, planeamiento, urbanismo, paisaje y todo aquello que podría estar relacionado de una u otra manera con la arquitectura y que incluso aún no reconocemos como tal.

En torno a toda la evidencia que acumulamos, de forma dispersa muchas veces, en rita_ proponemos profundizar en el amplio espectro de actuación de la arquitectura, teniendo como eje al proyecto, sus diferentes formas de práctica, procedimientos, metodologías, procesos, medios y objetos.

Si bien cada trabajo es un aporte en sí mismo, las distintas relaciones y cruces que se pueden realizar entre estos, hacen aún mayor el goce intelectual que comporta su lectura, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros.

Juan Paulo Alarcón